

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 187–206

POCT. TESTOVANIE PRI PACIENTOVI II. STRATÉGIA IMPLEMENTÁCIE POC TESTOVANIA V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH POINT-OF-CARE TESTING. II. STRATEGY FOR IMPLEMENTING POC TESTING IN HEALTHCARE FACILITIES

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

V posledných dvoch desaťročiach prešla laboratórna medicína významnými zmenami. Medicínske laboratóriá čelili procesom reorganizácie a konsolidácie a naštartovala sa alternatíva laboratórneho testovania priamo pri pacientovi alebo v jeho blízkosti (POCT). Pokroky v decentralizovanej laboratórnej diagnostike podnietili moderné sofistikované prístroje, pokrokové technológie, natívne vzorky bez chemickej úpravy a transportu do laboratória a možnosť testovať priamo ošetrojúcim nelaboratórnym personálom. Výhody testovania pri pacientovi (POCT) priniesli so sebou zároveň aj potenciálne riziká, pretože rýchlosť testovania išla na úkor jeho spoľahlivosti. Odstránenie nevýhod testovania na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti potrebuje namiesto trhových vzťahov usmernenie, reguláciu a aplikáciu systémového prístupu. Implementačný proces POCT si na všetkých úrovniach decentralizovanej diagnostiky vyžaduje premyslenú politiku, legislatívu, organizáciu a vzdelávanie.

Kľúčové slová: diagnostický test; testovanie pri pacientovi; implementácia POCT v nemocnici, implementácia POCT mimo nemocnice; zabezpečenie kvality; vzdelávanie

ABSTRACT

Over the last twenty years, there have been significant changes in laboratory medicine. Medical laboratories have undergone reorganization and consolidation, and point-of-care testing (POCT) has become an alternative for testing directly at or near the patient. Advances in decentralized laboratory diagnostics have been driven by modern sophisticated instruments, advanced technologies, and the ability to test directly without sample pretreatment and transport to the laboratory. While point-of-care testing offers advantages such as speed and accessibility, it also comes with potential risks as the speed of testing may compromise quality and reliability. Proper guidance, regulation, and a systems approach are needed to address these issues rather than relying solely on market relations. Implementing POCT requires thoughtful policy, legislation, organization, and education at all levels of decentralized diagnostics.

Key Words: diagnostic test; near-patient testing; POCT implementation inside the hospital, POCT implementation outside the hospital; quality assurance; training

Obrázok 1. Diagnostické testovanie podľa Orth et al. (2022) (upravené autorom článku).

ÚVOD

Diagnostický test je akýkoľvek typ lekárskej skúšky (testu) vykonávanej na diagnostiku stavu, choroby alebo ochorenia ľudí, ktorí vykazujú klinické príznaky alebo symptómy možného ochorenia. Diagnostické testy môžu byť invazívne a neinvazívne. Invazívne môžu zahŕňať prenikanie cez kožu alebo vstup do tela, zatiaľ čo neinvazívne sa zaoberajú bez prepichnutia kože alebo vstupu do tela. Diagnostickým testom je biopsia (vzorka tkaniva odobratá na histologické alebo cytologické vyšetrenie), kolonoskopia (zavedenie kolonoskopu do konečníka a hrubého čreva až po dolný koniec tenkého čreva), CT (skenovanie na princípe využívania ionizujúceho žiarenia), MR (rádiologická metóda v silnom magnetickom poli), audiometria (test sluchu v odhlučnenej audiometrickej kabínke), sonografia (zobrazovacia technika založená na použití ultrazvuku), laboratórny test (analýza telových tekutín fyzikálno-chemickými, imunochemickými, mikrobiologickými, rádioizotopovými, molekulárne biologickými a inými metódami).

Laboratórne diagnostické testovanie sa skladá z 3 základných fáz: preanalytickej, analytickej a postanalytickej. Preanalytická fáza zahŕňa výber a požiadavku testu lekárom/ zdravotníckym pracovníkom alebo laikom, odber biologického materiálu a jeho transport do klinického laboratória. Analytickú fázu predstavuje manipulácia a spracovanie vzorky a následná transformácia (úprava) vzorky do formy vhodnej na analýzu pomocou vybranej fyzikálno-analytickej metódy, ktorou sa deteguje alebo kvantitatívne stanovuje množstvo alebo koncentrácia vyšetrovanej zložky (analytu). Väčšinou ide o automatizovaný proces merania bez zásadného vplyvu ľudského

faktora. Postanalytickú fázu testovania predstavuje hlásenie výsledku a interpretácia zistení. Na ich základe sa rozhoduje o ďalších opatreniach v diagnostike, kontrole ochorenia alebo jeho liečby.

Diagnostické testovanie sa dnes vykonáva na rôznych miestach. Na základe toho, kto test žiada, vykonáva a interpretuje, je možné diagnostické testovanie klasifikovať do niekoľkých skupín.

Laboratórne testovanie požaduje lekár, vykonáva laboratórny profesionál v zdravotníckom laboratóriu, interpretáciu výsledku vykoná a ďalšie smerovanie určuje lekár. Výsledok testu sa uvádza v zdravotnej dokumentácii pacienta.

Testovanie s priamym prístupom (DAT) je všeobecne definované ako laboratórne testovanie ľudských vzoriek iniciované spotrebiteľom a nie lekárom. Je známe tiež ako testovanie autorizované pacientom. Spotrebiteľ si sám objedná testy v laboratóriu, ktoré sám zaplatí (samoplatca). V Amerike a viacerých krajinách Európy je DAT široko ponúkané verejnosti. V niektorých krajinách je však regulované národnou legislatívou. Niektoré európske štáty DAT nepovoľujú, laboratórne testy vykoná laboratórium pacientovi iba vtedy, ak pacient do laboratória donesie žiadanku a vzorku na vyšetrenie od lekára. Na Slovensku je DAT povolený a s lokálnymi špecifikami ho ponúkajú rovnako privátne ako aj štátne laboratória. DAT si objednáva jednotlivec (samoplatca) s alebo bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo žiadanky lekára o testovanie. Vo väčšine prípadov si samoplatca v SR môže sám doplniť žiadanku od lekára o ďalšie vyšetrenia alebo si vystaví žiadanku na laboratórne testy úplne sám. V záujme pacienta niektoré slovenské laboratória obmedzujú paletu DAT

tam, kde je zvýšený potenciál výskytu predanalytických alebo postanalytických chýb, ktorých by sa pacient mohol dopustiť (Prieskum autora, zdroje si prajú zostať v anonymite, 2024).

Rozvoj nových pokročilých technológií a konštrukčná miniaturizácia prístrojov viedla v poslednom období k nebyvalému rozvoju diagnostického testovania nielen zdravotníckymi pracovníkmi a nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj doma samotestovaním. **Priame testovanie spotrebiteľom** (pacientom) (Direct to Consumer Testing, DTCT) expanduje v súčasnosti nesmierne rýchlo. Testy ordinuje (autorizuje) sám spotrebiteľ (laik), vykonáva ich samotestovaním laik doma a výsledky si podľa inštrukcií výrobcu testu interpretuje sám. Výsledky testov, ktoré autorizuje spotrebiteľ (pacient), sa nezapisujú do zdravotnej dokumentácie. Do tejto skupiny možno klasifikovať DTCT, DTC, PST a OTC testy (Balla, 2024). Samotesty vykonané priamo spotrebiteľmi (DTCT) môžu byť použité vhodne alebo nevhodne. Najvhodnejším scenárom použitia DTCT je, keď si spotrebiteľ s jasnými príznakmi alebo rizikovými faktormi vyberie správny, vysokokvalitný DTCT test. Testy bez indikácie lekára sú užitočné (dobré) vtedy, ak je pravdepodobnosť správneho použitia vysoká. Testy, ktoré sú vyvinuté pre laboratórne použitie, ale predávajú sa na iný účel, ako sú určené (napr. DTCT), môžu byť zneužitú. Testy, ktoré nemajú vedeckú podstatu a predávajú sa priamo spotrebiteľom (OTC), ktorí ich vykonávajú bez usmernenia lekárom, sú rizikové a môžu byť dokonca škodlivé (Orth, 2022).

Point-of-Care Testing (POCT) požaduje lekár, poisťovňa alebo iná zdravotnícka inštitúcia, test vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ale obvykle bez laboratórneho vzdelania, interpretáciu výsledku a ďalšie rozhodovanie vykonáva lekár alebo iný zdravotnícky pracovník. Výsledok testu sa zapisuje do zdravotnej dokumentácie pacienta. Do tejto kategórie testovania sa okrem POCT radia aj *Near Patient Testing (NPT)* a *Bed Side Testing (BST)*.

Testovanie na mieste zdravotnej starostlivosti (POCT) čoraz viac nahrádza konvenčné klinické laboratórium. Trh s POC testovaním rastie ročným tempom 9%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje ročne desiatky miliárd Eur (Nichols, 2022). Výsledky POC testov sú rýchlejšie dostupné, urýchľujú rozhodovanie a umožňujú poskytnutie okamžitej zdravotnej starostlivosti. Aj keď zatiaľ neexistuje žiadna norma na hodnotenie týchto výhod, uprednostnenie doby obratu pri implementácii POCT zvädza k jej nad-

hodnocovaniu a na druhej strane k podceneniu kvality, ktorá je v najvyššom záujme pacientov (Wiencek, 2016), Price, 2018). Keďže rozšírenie decentralizovanej diagnostiky je celosvetovým trendom, musí implementácia POCT v akomkoľvek prostredí zdravotnej starostlivosti akceptovať organizačné výzvy a nevyhnutné regulačné opatrenia (Kost, 2014; Khan, 2021). POC testovanie sa stalo dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti v širokom spektre služieb od jednotiek intenzívnej starostlivosti, urgentných príjmov, kvalifikovaných ošetrovateľských zariadení, ambulancií, lekárskeho ordinácií, lekární, mobilných záchranných služieb, ošetrovateľskej domácej starostlivosti, domovov seniorov, komunitnej starostlivosti a sociálnej práce s osobami so zdravotným postihnutím. Prvoradým cieľom implementačného programu testovania na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti je zabezpečiť vysokú kvalitu POC testovania a bezpečnosť pacientov (Meier, 2010). Napriek obrovskému množstvu publikovaných prác neexistuje univerzálny model POCT implementácie. V závislosti od miesta testovania sú odporúčané dva implementačné systémy: **POCT v nemocnici a POCT mimo nemocnice**.

1. MANAŽMENT IMPLEMENTÁCIE POCT

Súčasnú zdravotníctvo, ktoré je preťažené a hľadá nové cesty ako pacientovi sprístupniť lepšiu zdravotnú starostlivosť, siaha aj po efektívnejšom spôsobe diagnostického testovania mimo centrálného laboratória. Testovanie na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti (POCT) znamená menej ľudí zapojených do testu a z toho plynúcich menej chýb s tým spojených. Prechod centrálného laboratórneho testovania na formu POCT nemusí byť ale v každej situácii prínosom. Všeobecne sú výhody POCT vnímané podľa princípu „čím rýchlejšie, tým lepšie“. Rýchlosť však podmieňuje kvalitu a kvalita podmieňuje medicínsky manažment. To je znak opatrnosti, aby sa nový trend diagnostického testovania nestal módnym fetišom, ktorý všetko zázračne vylieči. **Najprv je potrebné vyhodnotiť súčasný stav a porovnať ho so stavom, ktorý nastane, ak sa implementuje POCT.** V literatúre síce existuje množstvo POCT riešení, ale predstava jedného autora sa v závislosti od legislatívy, regulačných požiadaviek a reality miestnych podmienok líši od predstavy druhého. Preto je pred implementáciou potrebné venovať pozornosť dôkladnej analýze vlastného stavu, aby ste si vopred čo najlepšie ujasnili, čo presne vystihuje vaše potreby. Implementá-

cia POCT musí byť podložená zlepšenou starostlivosťou o pacienta. Vo väčšine prípadov tento aspekt nekoreluje s miniaturizáciou a už vonkoncom nie s trhovou cenou zariadení, ktorá býva často prioritizovaná pri výbere POCT. Najdôležitejším faktorom v procese implementácie POCT je identifikácia klinických potrieb. Vo výberovom konaní by nemala dominovať len základná cena zariadení a spotrebného materiálu, ale mala by sa zohľadniť spoľahlivosť analytickej zložky, automatizovaná technológia, redukcia manuálnej činnosti, kvalita výsledkov, IT konektivita a minimalizácia obmedzení (Balla, 2016).

Úspešná implementácia POCT musí splniť mnohé výzvy (Khan A-H, 2019). Medzi základné požiadavky patrí kompatibilita preanalytických, analytických a postanalytických procesov POCT s laboratórnym testovaním. Musí sa brať na zreteľ rôznorodosť klinického prostredia, typy užívateľov a rôzne technológie. Miniaturizácia je síce veľkou výhodou mobility, no na druhej strane kladie väčšie nároky na personál a jeho technickú spôsobilosť. Kľúčovou otázkou v praxi je spôsob odberu vzoriek, ich aplikácia pri testovaní a vykonanie testu. Vzhľadom na to, že test vykonáva nelaboratórny personál, rozhodujúcu rolu na dosiahnutie kvality hrá automatizácia pri odbere vzorky, príprave a vykonaní testu. Čím viac laboratórneho testovania sa presúva k pacientovi, tým viac rastie počet operátorov, ktorých je potrebné vyškoliť, vzdelávať, viesť a monitorovať ich kompetencie (Yenice, 2021). Pracovníci, ktorí vykonávajú POC testovanie, sa nazývajú POCT operátori. Operátori POCT sú zodpovední za prípravu pacienta na testovanie, odber vzoriek, vykonávanie kontroly kvality a testovanie pacienta, zdokumentovanie výsledkov kontroly kvality a testov pacienta, dokončenie bežnej údržby prístroja, čistenie a dezinfekciu, označenie reagentov dátumom otvorenia a expirácie. Operátori POCT sú zdravotníckymi pracovníkmi v rôznych klinických odboroch a majú rôzne vzdelanie (napr. zdravotné sestry, respirační terapeuti, anesteziológovia, perfuzionisti, záchranári, iní poskytovatelia) a zvyčajne nemajú vzdelanie v laboratórnej medicíne. Neustále a systémové vzdelávanie operátorov POCT a komplexný školiaci program musí preto zahŕňať testovacie metódy, riadenie kvality a analytické zručnosti pre presné testovanie v rôznych zariadeniach a podmienkach. Aby operátori POCT zostali v obraze s technologickým pokrokom a vyvíjajúcimi sa laboratórnymi normami (štandardami), vyžaduje sa pravidelné hodnotenia kompetencií po školení. Potrebné pravidelné tes-

tovanie odbornej spôsobilosti a hodnotenia výkonu spolu s využívaním platforiem digitálneho vzdelávania zvyšuje kvalitu testovania na mieste starostlivosti. V súlade s regulačnými požiadavkami sa takto zaistiť nielen vysoká úroveň testovania, ale aj bezpečnosť pacienta.

Na POCT sa doteraz vzťahovali dve ISO normy. Norma ISO 22870 pre POC testovanie podporované medicínskymi laboratóriami a ISO/TS 22583, dokument s usmerneniami pre POCT služby poskytované bez podpory medicínskych laboratórií. V decembri 2022 bola vydaná 4.verzia normy ISO 15189, ktorej jednou z hlavných zmien bolo zahrnutie požiadaviek týkajúcich sa testovania v mieste starostlivosti (POCT). Norma zdôrazňuje dôležitosť identifikácie a manažmentu rizík, podporuje neustále zlepšovanie a do centra pozornosti stavia pacienta. Táto norma nahradí v decembri 2025 normu ISO 22870. Implementácia metód POCT v nemocnici nie je len vecou rokovanií medzi klinickými pracoviskami a centrálnym laboratóriom. Z dlhodobého hľadiska sa uspokojivé riešenia môžu objaviť len vtedy, keď sa na rozhodovaní a riešení vzniknutých problémov a konfliktov zúčastnia aj všetci účastníci procesu POCT. Aby bolo možné organizovať POCT ako kliniky racionálne a ekonomicky rozumné, ako aj v súlade so zákonnými predpismi upravujúcimi zabezpečenie kvality, odporúča sa vytvoriť komisiu POCT na čele s koordinátorom POCT. Spomedzi rozsiahlych úloh je koordinátor POCT zodpovedný najmä za priestorové požiadavky, výber zariadení, analýzu, porovnávanie metód, spracovanie údajov o výsledkoch a školenie a kvalifikáciu operátorov POCT.

2. ZÁKLADNÉ PREMISY IMPLEMENTÁCIE

Proces úspešnej implementácie POCT v zdravotnej starostlivosti SR nie je len o transpozícii zahraničných poznatkov v realizačnej praxi. Je to strategický projekt, ktorý si vyžaduje medziodborovú spoluprácu všetkých zainteresovaných strán. Predstavujú ich rôzne kategórie: odborné spoločnosti, združenia a spolky ambulantných lekárov, laboratórnych špecialistov (predovšetkým klinickej biochémie, hematológie, mikrobiológie a neskôr aj ďalších) a regulačné orgány (MZ SR, ŠÚKL, ZP, ÚDZS). Každá zainteresovaná strana má svoje predstavy, očakávania a záujmy, ktoré je potrebné vopred identifikovať a odbúraním bariér dosiahnuť ich vyváženosť v oblasti potrieb a dostupných zdrojov. Primerané zapojenie účastníkov procesu má viesť nevyhnutne k zladeniu ich čiastkových cieľov. Spolupráca medzi odbornými spoločnosťami a združeniami, regulač-

nými orgánmi, dodávateľmi POCT zariadení a samotnými užívateľmi POCT bude hrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní pozitívnych zmien v udržateľnosti. Vzhľadom na dosiaľ neexistujúce systémové opatrenia a absentujúcu inštitucionálnu integráciu, ale veľký technologický pokrok a pokročilé trhové záujmy, je nevyhnutná svižnosť, spätná väzba a zodpovednosť zainteresovaných strán. Globálnym cieľom implementácie musí byť spoľahlivé, kvalitné a bezpečné fungovanie testovania pri pacientovi. Prvoradým cieľom je vždy zabezpečiť kvalitu POCT testov, ktorá je v najlepšom záujme pacientov.

Päť kľúčových pilierov, na ktorých stojí úspešná implementácia POCT:

- a) Politika
- b) Legislatíva
- c) Regulácia
- d) Usmernenia
- e) Implementácia na mieste

Obrázok 2. Implementačná architektúra POCT

a) **Politika POCT** je cieľavedomá činnosť vlády a ostatných zainteresovaných strán v oblasti zlepšenia zdravotnej starostlivosti. Hlavným subjektom je štát, ktorý určuje chápanie, obsah, ciele a zásady osvedčených postupov. Podporuje bezpečnosť, spoľahlivosť a vhodnosť zariadení a postupov a dodržiavanie jednotných štandardov na všetkých miestach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na politike POCT sa podieľajú aj ďalšie subjekty, ktoré pôsobia v sektore zdravotníctva (zdravotné poisťovne, profesijné komory, odborné spoločnosti, združenia, asociácie, spolky zdravotníckych pracovníkov, ŠÚKL, a ďalšie). Cieľom politiky POCT je zabezpečiť, aby sa všetky procesy uskutočňovali spôsobom, ktorý je harmonizovaný a konzistentný, a aby všetky procesy a riadenie boli založené na usmernení a regulácii. POCT predstavuje aktivitu s pri-

danou hodnotou a žiadnemu pacientovi nesmie vzniknúť žiadna škoda v dôsledku zlého riadenia alebo nevhodného použitia zariadenia POCT. Politika načrtáva požiadavky na personál, vrátane hodnotenia vzdelania a kompetencií, aby sa zabezpečilo, že všetci tí, ktorí sa podieľajú na testovaní v mieste starostlivosti, budú schopní to urobiť bezpečne a kompetentne.

b) Základné vzťahy testovania na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti a súvisiacich službách majú byť dané normatívnym **právnym aktom** (podzákonnou právnou normou na základe splnomocnenia v zákone). Nariadenie alebo vyhláška môžu pružne reagovať na rýchly technický pokrok, digitalizáciu a etické aspekty. Základným bodom je ochrana práv pacienta a jeho integrity pri výkone špecifických medicínskych úkonov. V slovenskej legislatíve sú zatiaľ známe nasledovné legislatívne akty týkajúce sa POCT:

- 428/2006 Z.z Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
- 44/2008 VÝNOS Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (62/2008 – 4/2023 do 31.12.2026).
- 225/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
- 66/25018 Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Všetky citované právne normy majú obsahovo rovnaký/analogický text nariadenia:

- **Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých sú povinné splniť minimálnu požiadavku uvedenú**

v prílohe č. 1 v oddiele 1 «Ambulancia» v časti I «Ambulancie» v bode I «Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti» v písm. A «Všeobecná ambulancia pre dospelých» v bode 2 v písm. c) bode 7 «prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softvérového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút» do 31. decembra 2010.

- **Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast** sú povinné splniť minimálnu požiadavku uvedenú v prílohe č. 1 oddiele 1 «Ambulancia» časti I «Ambulancie» bode I «Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti» písm. B «Všeobecná ambulancia pre deti a dorast» v bode 2 písm. c) bode 9 «prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softvérového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút» do 31. decembra 2010.
- **V ambulantnej časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast** zodpovedá minimálne priestorové vybavenie a materiálno-technické vybavenie vybaveniu ambulancií v odboroch pediatria a pediatriká chirurgia uvedených v prílohe č. 1. Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast tvoria
 - biochemický a hematologický analyzátor,
 - možnosť stanovenia CRP metódou z kapilárnej krvi.

Uvedené právne normy nariaďujú ambulantným lekárom pre dospelých, dorast a deti, ako aj ambulanciám urgentného príjmu pre deti a dorast, povinne zakúpiť POCT biochemický a hematologický analyzátor ako súčasť minimálneho technického vybavenia ambulancie. Žiadna regulačná norma však nešpecifikuje podmienky výberu a prevádzky POCT analyzátoru, zabezpečenia a kontroly kvality, riadenia záznamov, personálne odborné a kvalifikačné predpoklady a sústavu vzdelávania nelaboratórnych pracovníkov vykonávajúcich testovanie na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.

c) Povolanie zdravotníka je **regulovaná odborná činnosť**, ktorá vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti materi-

álneho, technického a personálneho vybavenia. Regulované povolanie v zdravotníctve je upravené v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. Zavedený systém Point-of-Care testovania má zabezpečiť, aby sa testovanie v mieste starostlivosti (POCT) vykonávalo bezpečným spôsobom a v súlade s ostatnými politikami. Vybavenie POCT musí byť bezpečné a dostupné na poskytovanie služieb v prospech pacientov. Regulácia Point-of-Care testovania v SR v porovnaní s inými krajinami EÚ výrazne zaostáva a potreba jej urýchlenej realizácie je nevyhnutná. Absentuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti Point-of-Care testovania. Náklady na testovanie na mieste sa líšia od nákladovosti v centrálnom laboratóriu. Laboratórne testovanie v centrálnom laboratóriu prebieha v hromadnom (sériovom) režime, zatiaľ čo testovanie na mieste je rýdzo individuálne, vyžaduje viac individuálnych úkonov a väčšiu manuálnu zručnosť. Keďže ho vykonáva nelaboratórny personál, ktorý nemá laboratórne vzdelanie, nevyhnutne si vyžaduje pravidelné školenie, tréning a nadobudnutie praktických zručností v laboratóriu. Správne vykonávanie testovania na mieste musí byť pravidelne overované nielen internou kontrolou kvality, ale predovšetkým nezávislou inštitúciou externého hodnotenia kvality, aby sa predišlo produkcii falošných výsledkov v dôsledku nesprávne vykonaných POC testov. Regulačné opatrenie by malo taxatívne vymenovať minimálne nevyhnutné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa POC testovanie mohlo legálne vykonávať. Ako príklad môže slúžiť Věstník MZ ČR, časťka 1 (2009) a Věstník MZ ČR, časťka 11, (2023) Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice (2009) Oznámení Ministerstva zdravotnictví (2023): Doplněk Věstníku v čl. 3 Podmínky pro vstup zdravotnického zařízení do programu screeningu kolorektálního karcinomu, odst. 2) Požadavky na přístrojové vybavení, písmeno b) Ambulantní pracoviště registrujícího lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství a registrujícího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví, bod ii) Test na okultní krvácení do stolice

(TOKS) se upravuje provádění testů na okultní krvácení do stolice (TOKS) imunochemickými testy následovně:

- Testy provádí pracoviště registrujícího lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství a registrujícího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví a pracoviště oboru klinická biochemie.
- Přístroj umožňující kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici v režimu POCT nebo přístroj laboratorní jsou zapojeny do systému externího hodnocení kvality (EHK).
- Externí hodnocení kvality probíhá minimálně 1x ročně s maximální odchylkou $\pm 25\%$.
- V případě nevyhovujícího výsledku EHK se EHK opakuje nejdéle do 9 měsíců a pokud se nevyhovující výsledek EHK opakuje, není poskytovatel oprávněn provádět analýzu screeningových TOKS ve své ordinaci a je povinen vzorky odesílat do laboratoře. Do systému screeningu se může vrátit po následujícím vyhovujícím výsledku EHK, který bude proveden nejdéle do 9 měsíců od posledního nevyhovujícího výsledku EHK.
- Výsledky EHK poskytovatel zdravotních služeb předává zdravotním pojišťovnám.
- Poskytovatel EHK předává souhrnné výsledky každoročně ÚZIS ČR.
- Hranice positivity (cut-off) je určena Komisi pro program screeningu kolorektálního karcinomu a je zveřejněna na webových stránkách MZ ČR.
- Hranice positivity (cut-off) mohou být specifické pro jednotlivé analyzátoři.
- V současné době je hodnota cut-off stanovena u všech analyzátorů na 15 ug Hb/g stolice.

Rovnaký charakter má aj *Pokyn náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 pro Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 pro CRP, INR a HbA1c.*

d) Usmernenia POCT sú odporúčané (metodické) postupy v zmysle politiky štátu pre testovanie na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ide o vládne usmernenia, ktoré ukazujú alebo hovoria, ako sa má pri implementácii POCT postupovať na rôznych miestach. Usmernenia testovania na mieste starostlivosti stanovujú hlavné princípy a zásady na zabezpečenie správnej starostlivosti a liečby pacientov.

1.1. VÝBER A OBSTARÁVANIE POCT ZARIADENÍ

Funkcie a špecifikácie, ktoré je potrebné zväžiť, zahŕňajú: konkrétnu skupinu obyvateľstva/ pacientov, pre ktorú má byť zariadenie určené; analytické princípy každého testu; hmotnosť a celkové rozmery prístroja; požiadavky na energiu; požiadavky na chladenie potrebných testovacích činidiel alebo spotrebného materiálu; typ vzorky, napr. plná krv, plazma, iná tekutina; požadovaný objem vzorky; či ide o kvalitatívny (áno alebo nie) alebo kvantitatívny test (uvádza sa číslo alebo koncentrácia); ako je prístroj/metóda kalibrovaná a či je zabezpečená nadväznosť kalibrácie; merací rozsah pre metódu; odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt; čas potrebný na získanie výsledku od zapnutia prístroja po získanie výsledku; skutočný čas analýzy od vloženia vzorky do prístroja po výstup výsledku; internú kontrolu kvality, ktorú je potrebné vykonávať a ako často; pracovný režim pre externé hodnotenie kvality (niektoré prístroje EHK neumožňujú); presnosť, citlivosť a špecifickosť testu; akékoľvek látky, ktoré môžu interferovať alebo falošne zvyšovať alebo znižovať výsledok; konektivitu prístroja - či a ako môže byť prístroj pripojený k počítaču alebo inému IT systému; spôsob likvidácie infekčného materiálu a odpadu, ktorý sa tvorí počas procesu testovania; požiadavky na údržbu; akékoľvek obmedzenia uvedené výrobcom; regulačný stav vrátane označenia CE značkou. Ďalšie podrobné informácie o zariadeniach, ktoré pomôžu interpretovať tieto špecifikácie, sa dajú získať z viacerých zdrojov (Ortiz, 2023; Khan, 2019, 2021; Jafri, 2023) alebo napr. z Austrálskej siete POCT praktických lekárov (APPN, 2021-2024), ktorá odporúča používanie určitých zariadení alebo Inštitútu pre klinické a laboratórne štandardy CLSI POCT09 A:2010; CLSI POCT09AWS-2024.

1.1. ZABEZPEČENIE A KONTROLA KVALITY

Neoddeliteľnou súčasťou testovania na mieste starostlivosti musí byť zavedený systém kvality s rovnakými štandardami ako testovanie v klinických laboratóriách. Pri diskusii o akomkoľvek laboratórnom testovaní, kde je dôležitou zložkou očakávaného výsledku kvalita, sa vyžadujú normy, ktoré vyjadrujú požadovanú alebo minimálnu úroveň analytickej kvality. Laboratórna komunita používa rôzne modely na nastavenie výkonnostných špecifikácií. Prijaté štandardy sú obvykle založené na troch modeloch, ktorých hierarchiu prijala 1.strategická konferencia EFLM v r. 2014 v Miláne (Sandberg, 2015). Tieto modely využí-

vajú rôzne princípy a hierarchia platí len vtedy, ak sú pre každý model k dispozícii vysoko kvalitné štúdie. Keď štúdie nie sú dostatočne kvalitné, potom sa musí prejsť na model, kde sú k dispozícii lepšie dáta. Niektoré merané veličiny môžu mať rôzne výkonnostné ciele v závislosti od rôznych klinických aplikácií testu. Typickým príkladom sú kritériá pre glukózu v krvi na jednotkách intenzívnej starostlivosti, v self-monitoringu (samotestovaní) alebo pri diagnostike glukózovej tolerancie u ambulantných pacientov.

Model 1. Založený na vplyve analytickej výkonnosti na klinické rozhodovanie

Tento model je v praxi použiteľný obmedzene iba pre niekoľko testov, pretože je ťažké dokázať priamy účinok laboratórnych skúšok na lekárske rozhodovanie. Štandardne sa postupuje jedným z troch spôsobov na základe

- a) Štúdií dosiahnutých výsledkov: ako analytická výkonnosť ovplyvňuje klinické rozhodovanie.
- b) Simulačných štúdií vplyvu analytickej výkonnosti na pravdepodobnosť klinického rozhodovania.
- c) Názorov klinikov alebo expertov.

Model 2. Založený na komponentoch biologickej variácie meranej veličiny

Tento model je založený na biologickej variácii meranej veličiny a snaží sa minimalizovať pomer analytického a biologického „šumu“. Využíva pritom poznatky o intra-individuálnej a interindividuálnej biologickej variácii látok u ľudí (Fraser, 2001; Balla et al., 2003).

Model 3. Na základe stavu vedy a techniky

Je založený na stave úrovne vedy a techniky (*state of the art*). Tento model je jediný, pre ktorý sú najľahšie dostupné údaje. Je prepojený s úrovňou analytickej kvality dosiahnuteľnou s aktuálne dostupnými technológiami. Ak najlepšie laboratórne testy môžu dosiahnuť len „určitú“ analytickú kvalitu a nie úroveň požadovanú modelmi 1 a 2, potom výrobcovia musia usilovať vyvinúť lepšie zariadenia a lepšie diagnostické testy. Na druhej strane, v prípade, že väčšina laboratórnych testov môže dosiahnuť analytickú kvalitu požadovanú modelmi 1 a 2, potom laboratóriá, ktoré to nedokážu, musia zmeniť svoju prax. Žiaľ u tohto modelu neexistuje žiadna súvislosť alebo len nepatrná, medzi tým, čo je technicky dosiahnuteľné a tým, čo je potrebné na získanie lepšieho výsledku pre pacienta (Model 1) alebo na minimalizovanie pomeru analytického

šumu na biologický signál (Model 2). Z tohto dôvodu je Model 3 najmenej preferovaným modelom.

Pre kvantitatívne testovanie POC sú vo všeobecnosti vhodné analytické špecifikácie kvality definované cieľmi založenými na biologickej variácii alebo na medzinárodne uznávaných klinických rozhodovacích hodnotách. Za okolností, keď sa kvalita nepovažuje za primárny cieľ, sa minimum zvyčajne stáva synonymom skutočného. Termín minimálny štandard sa často používa na opis najmenej prípustnej podmienky alebo postupu potrebného na preukázanie základnej úrovne výkonu. Nesprávne alebo zavádzajúce výsledky testov, ktoré iniciujú nevhodnú liečbu, môžu spôsobiť viac škody ako žiadne výsledky. Požadovaným prístupom by mali byť normy, ktoré podporujú testovanie kvality, nie minimálne štandardy, ktoré poskytujú príležitosť na zlyhanie kvality. Podrobnosti o zabezpečení a formách kontroly kvality sú uvedené v 5. kapitole.

1.1. DOKUMENTÁCIA, RIADENIE ZÁZNAMOV A VÝSLEDKOV

Dokumentácia je systematické zhromažďovanie súborov na preukázanie všetkých činností na mieste testovania. Zahŕňa nielen proces implementácie, ale predovšetkým komplexné postupy vo všetkých oblastiach testovania. Formát, obsah a typ požadovanej dokumentácie môže odzrkadľovať miestne pomery. Elektronické vedenie záznamov môže nahradiť manuálne vedenie záznamov, ak je zahrnuté v príručke postupu. Kategórie dokumentov sa hierarchicky odvíjajú od politiky POCT (čo sa deje a prečo). Na ňu nadväzujú dokumenty o procesoch (ako sa to deje) a postupoch (ako to robiť). Záznamy slúžia na zdokumentovanie všetkého, čo bolo urobené. Na poskytovanie konzistentných výsledkov je nevyhnutné dodržiavať predpísané postupy laboratórnych testov. Personál musí mať k dispozícii príručku, v ktorej je presne popísaný postup testu krok za krokom a doplnený obrázkovou časťou. Musia existovať protokoly na zaznamenávanie údajov o prístroji, získavanie výsledkov a dokumentovanie analýzy POCT. Pracovisko POCT má viesť denník záznamov o vzniku a odstraňovaní porúch a o nápravných opatreniach pre všetky prístroje. Mal by obsahovať aj záznamy o preventívnej údržbe a servisných prehliadkach. Denník sa má viesť počas celej životnosti prístroja. Veľmi dôležitú časť dokumentácie predstavujú záznamy z internej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality. Musí byť definovaný spôsob, akým sa výsledky

začleňujú do zdravotnej dokumentácie pacienta, z ktorého musí byť jasné, ktoré výsledky pochádzajú z laboratória, a ktoré z POC testovania, a kto ich vykonal. Dokumentácia musí obsahovať postup, ako postupovať v prípade nezvyčajných alebo kritických hodnôt výsledkov (napr. poslať vzorku do laboratória). Denník by mal obsahovať aj záznamy o použitých činidlách, číslach šarží a dátumoch expirácie a zmenách testov. Pokiaľ sú objednané alebo dodané nové typy testov celý personál na pracovisku musí byť informovaný o zmenách metód. Veľmi dôležitou súčasťou dokumentácie sú záznamy a osvedčenia o vzdelávaní a preškolení operátorov POCT a vykonanej praxe v laboratóriu.

3. POCT V ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zdravotnícka starostlivosť v nemocniciach sa opiera o centralizované laboratórne služby, tzv. core laboratória. Laboratórne testy v nich vykonávajú kvalifikovaní laboratórni profesionáli alebo špecialisti v laboratórnej medicíne), ktorí spĺňajú predpísané odborné vzdelanie, majú absolvované príslušné školenia a v klinickom laboratóriu nadobudli potrebné laboratórne zručnosti. V súčasnosti väčšina klinických (medicínskych) laboratórií v SR nie je integrálnou súčasťou organizačnej štruktúry nemocnice. Vzorky sa na vyšetrenie zväzajú do externých privátnych laboratórií často na veľké vzdialenosti a stúpa riziko ich znehodnotenia počas transportu. To si vyžaduje dodatočné opatrenia na zaistenie ich kvality. Ekonomická efektívnosť automatizovaných laboratórií je vysoká, ale je podmienená časovou dostupnosťou výsledkov. Všade tam, kde sú včasné výsledky nevyhnutné a môžu byť život zachraňujúce (jednotky intenzívnej starostlivosti, ARO, novorodenecké oddelenie, pôrodné sály, urgentný príjem, operačné izby na chirurgických oddeleniach a akútne izby na interných oddeleniach), sa decentralizované POC testovanie stáva dôležitým doplnkom laboratórneho testovania. V niektorých fakultných nemocniciach v SR býva POC testovanie integrované a centrálné riadené laboratórnymi profesionálmi. Obsahuje správu dát (pripojenie a prenos výsledkov do laboratórneho a nemocničného informačného systému), organizáciu a zabezpečenie preventívnej údržby, zabezpečenie a kontrolu kvality, edukáciu a školenie POCT operátorov (Strigáčová, 2014, 2024). Na druhej strane, v niektorých nemocniciach sú POCT roztrúsené na viacerých miestach a využívajú sa individuálne, bez

adekvátneho vedenia a odborného dohľadu klinického laboratória. Riadenie POCT nie je organizované, úplne absentuje kontrola kvality, existuje len slabá alebo žiadna elektronická integrácia dát do nemocničného systému a neexistuje politika štandardizovaného nákupu (výberu) POCT prístrojov. Správne fungovanie a optimálne využitie POCT v nemocnici si vyžaduje jasne definovanú organizačnú štruktúru, ktorá zahŕňa určené právomoci, povinnosti a zodpovednosť vo všetkých oblastiach. Jedným z najdôležitejších aspektov je zabezpečiť efektívnosť zdravotníckeho a nemocničného personálu na všetkých úrovniach starostlivosti o pacienta (Kachler, 2020). Jednoduchý príklad organizácie systému POC testovania v ústavnej zdravotnej starostlivosti je uvedený na obr. 3 (podľa CLSI POC-T09AWS-2024; Warade, 2015).

Obrázok 3. Príklad organizácie systému a riadenia POCT v ústavnej zdravotnej starostlivosti

Aktivity POCT by mali prebiehať v spolupráci s uznaným/akreditovaným klinickým laboratóriom. Klinické laboratória sú zodpovedné za zabezpečenie toho, že vybavenie a postupy sú prispôsobené pre POCT a sú prístupné tým, ktorí vykonávajú testovanie na mieste. Klinické laboratória sú zodpovedné za kontinuálne vzdelávanie a sledovanie POCT, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí vykonávajú testovanie na mieste, sú kompetentní vykonávať príslušné analýzy. Klinické laboratória sú zodpovedné za hodnotenie systému kvality vo vzťahu k POCT.

Jednoduchý návod ako postupovať pri implementácii POCT.

1. Zriadiť riadiacu skupinu POCT a pripraviť POCT politiku organizácie.
2. Poradiť sa s miestnym laboratóriom.
3. Zriadiť operačný tím POCT.
4. Vykonať výberové konanie POCT prístrojov, ktoré spĺňajú požadované analytické a klinické charakteristi-

ky, majú označenie CE značkou a boli primerane validované a nezávisle overené.

5. Zabezpečiť, aby všetky POCT zariadenia spĺňali národné a európske legislatívne požiadavky na IVD.

6. Vypracovať štandardné operačné postupy a protokoly pre všetky POCT zariadenia.

7. Zabezpečiť, aby každý, kto vykonáva POCT, bol vyškolený, a aby bola preukázaná jeho nepretržitá spôsobilosť operátora.

8. Implementovať program zabezpečenia kvality vrátane internej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality pre všetky prístroje a miesta testovania.

9. Zabezpečiť, aby výsledky pacientov kontrolovali, validovali a interpretovali príslušne kvalifikované osoby.

10. Zabezpečiť plnú sledovateľnosť všetkých použitých POCT, vrátane činidiel a spotrebného materiálu.

11. Zabezpečiť školenie zamestnancov v oblasti zdravia, bezpečnosti a odpadového hospodárstva.

12. Zabezpečiť plnú konektivitu prístrojov na elektronický prenos výsledkov do laboratórneho a nemocničného informačného systému a do zdravotného záznamu pacienta.

POCT komisia je multidisciplinárny tímový orgán nemocnice, ktorý je zodpovedný za tvorbu politiky POCT, navrhovanie, zriadenie a prevádzku POCT pracovísk, a ktorá koordinuje, riadi a zodpovedá za implementáciu POCT v nemocnici. POCT politika v nemocnici vychádza z príslušnej legislatívy, národných odborných usmernení a regulačných smerníc. Členmi POCT komisie sú zástupcovia úseku zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstva a technicko-ekonomického úseku, špecialisti v laboratórnej medicíne, zástupcovia kliník alebo oddelení a ambulantnej zložky a IT špecialista. Komisii predsedá špecialista v laboratórnej medicíne, ktorý môže plniť aj funkciu POCT koordinátora.

POCT koordinátor slúži ako sprostredkovateľ medzi laboratóriom a POCT pracoviskami pri vývoji a implementácii programu POCT. Zodpovedá za implementačnú podporu a zabezpečenie vhodného rámca klinického riadenia. Komunikuje s manažérmi spolupracujúceho laboratória, poskytuje poradenstvo manažérom a zamestnancom nemocnice v oblasti vhodných aplikácií a zariadení pre POCT a identifikuje potenciálne oblasti rozšírenia. Je zodpovedný za prepojenie a koordináciu spolupráce medzi rôznymi skupinami zamestnancov a oddeleniami s cieľom poskytovať bezpečné, efektívne, pohotové a kvalitné POCT služby v nemocnici. Zhromažďuje aktuálne infor-

mácie o relevantných pokrokoch a zmenách v technológii POCT, zdravotníckych postupoch a regulačných normách a aplikuje tieto poznatky na zásady a postupy POCT v nemocnici. Sleduje vývoj POCT a v prípade potreby vydáva odporúčania na výber prístrojov a testov POCT. Je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby boli všetky procesy POCT vykonávané v súlade s platnými regulačnými, akreditačnými, národnými, miestnymi a organizačnými požiadavkami. Je zodpovedný za všetky aspekty, celkový chod a správu POC testovania. Stará sa o rýchle, presné a úplné zaznamenávanie a hlásenie výsledkov testov. Dozerá na správnu interpretáciu výsledkov. Dôležitou súčasťou komplexného riadenia testovania pri pacientovi je kontrola spôsobilosti operátorov a agenda školení POCT. Dohliada na zamestnancov, ktorí vykonávajú alebo podporujú činnosti POCT, vrátane priameho dohľadu nad školením a hodnotením spôsobilosti personálu. Spolupracuje pri riešení analytických problémov, opráv a servisných činností prístrojového vybavenia, a ak je to vhodné, komunikuje s výrobcami a dodávateľmi zariadení (GOV; UK (2021)). V nemocniciach, ktoré nemajú vlastné laboratórium, POCT koordinátor zastupuje alebo nahrádza funkcionality vedúceho laboratória.

Supervízor musí byť plne kvalifikovaný laboratórny odborník v laboratórnom testovaní, ktorý radí a pomáha vedúcemu laboratória, vedúcim POCT pracovísk a personálu testovania pri výbere testovacích metodológií a metodík vhodných pre klinické použitie. Jeho úlohu a postavenie charakterizuje aktívny dokument uznávaného Inštitútu pre laboratórne štandardy CLSI POCT04-ED3:2016 „*Supervízor je zodpovedný za technický a vedecký dohľad nad programom POCT a je zodpovedný za všetky školenia a hodnotenia spôsobilosti testovacieho personálu. Supervízor musí byť prístupný pre testovací personál vždy, keď sa testovanie vykonáva. Supervízor poskytuje na mieste, telefonické alebo elektronické konzultácie na riešenie technických problémov v súlade so zásadami, procesmi a postupmi stanovenými riaditeľom POCT. Táto konzultácia by mohla zahŕňať interakciu s výrobcom a dennú kontrolu kontroly kvality. Supervízor je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania všetkých organizačných požiadaviek súvisiacich s akreditáciou a tiež za zabezpečenie toho, aby sa pri testovaní dodržiavali písomné a schválené zásady, procesy, postupy a výkonnostné štandardy*“ (CLSI, 2016). Manažérska práca supervízora POCT v nemocnici spočíva predovšetkým v zodpovednosti za

každodenný chod POCT. Supervízor ručí za technický a vedecký dohľad nad programom POCT. Zodpovedá za každodenný dozor nad testovacím personálom, výsledkami kontroly kvality a oznamovaním výsledkov POCT. Podieľa sa na rozvoji a koordinácii školení testovacieho personálu a zúčastňuje sa vyhodnotenia spôsobilosti všetkých testovacích pracovníkov a zabezpečenie toho, aby testovací personál mal spôsobilosť v oblasti odberu vzoriek, správy vzoriek, vykonávania testovacích postupov, podávania správ a zaznamenávania výsledkov. Supervízor musí byť pre testovací personál vždy dostupný, keď sa vykonáva testovanie. Supervízor poskytuje na mieste (telefonické alebo elektronické) konzultácie a rieši technické problémy v súlade so zásadami, procesmi a postupmi stanovenými vedúcim laboratória. Je spoluzodpovedný za dodržiavanie zásad, procesov a postupov programu POCT. Supervízor dozerá na dodržiavanie všetkých organizačných požiadaviek súvisiacich s akreditáciou a tiež za zabezpečenie toho, aby sa pri testovaní dodržiavali písomné a schválené zásady, procesy, postupy a výkonnostné štandardy.

Supervízor zodpovedá za overenie (verifikáciu) meracích a skúšobných postupov a stanovenie výkonnostných charakteristík POC metód, vrátane požiadaviek na presnosť, pravdivosť a neistotu merania. Supervízor POCT má na starosti overenie referenčných intervalov a ich harmonizáciu so zavedeným centrálnym laboratórnym testovaním. Supervízor vykonáva porovnávacie skúšky POCT s centrálnym laboratórnym prístrojovým vybavením, čo je dôležité najmä tam, kde sa výsledky testov získavajú aj z klinického laboratória. Supervízor stanovuje minimálnu úroveň kvality a zodpovedá za jej zabezpečenie. Zodpovedá za to, že písomná príručka postupov pre každý test a testovací systém je aktuálna a dostupná pre testovací personál. Zúčastňuje sa na rozvoji a koordinácii školení a periodického hodnotenia spôsobilosti (certifikácii) testovacieho personálu a vyhodnotení spôsobilosti POCT operátorov tak, aby si testovací personál splnil požiadavky na spôsobilosť v oblasti odberu vzoriek, správy vzoriek, vykonávania testovacích postupov a hlásenia výsledkov, vrátane kritických hodnôt. Supervízor musí rozpoznať a riešiť technické problémy a prijímať vhodné následné opatrenia, keď sa testovacie systémy odchyľujú od stanovených špecifikácií. Na základe preskúmania manažmentom vykonáva príslušné zmeny v procesoch alebo postupoch POCT. V úlohe POCT koordinátora alebo supervízora sa môžu vyskytovať lokálne rozdiely a v závislosti od miestnych podmienok môže obidve funkcie vykonávať jedna osoba.

Manažér kvality kontroluje výkon špecifických činností, vrátane kalibrácií, kontroly a bežnej údržby a riadi dennú kontrolu kvality tak, aby stanovený program kontroly kvality primerane plnil hornú a dolnú úroveň analytického výkonu. Má na starosti výkon denných kontrolných skúšok, prihlásenie, kontrolu, riadenie účasti a vyhodnotenie skúšok v programe externého hodnotenia kvality (EHK). Pomáha rozpoznávať a riešiť technické problémy a navrhuje nápravné opatrenia, keď sú hlásené nevhodné výsledky pacientov. Spolupracuje so supervízorom POCT a podieľa sa na verifikácii analytických a klinických charakteristík POCT analyzátorov.

Keďže najväčšou výhodou POCT výsledku je rýchly čas obratu, je pre optimálne fungovanie POCT služieb rozhodujúca konektivita zariadení. Redukuje analytické chyby, umožňuje prenos výsledkov do elektronických zdravotných záznamov pacientov a vedie k rýchlejšiemu rozhodovaniu lekárov. Pretože testovacie miesta POCT sú obvykle roztrúsené po celom areáli nemocnice, je dôležité, aby nemocničný informačný systém bol robustný a zahŕňal aj systém správy údajov POCT a umožnil tak z centrálného miesta efektívne monitorovať jednotlivé činnosti, overovať kalibrácie prístrojov a sledovať kontrolu kvality. **IT odborník** zodpovedá za bezpečnostné opatrenia sieťových pripojení POCT analyzátorov a šifrovanie prenosu údajov technicky bezpečnými komunikačnými protokolmi. Bez ohľadu na kombináciu testovacích miest, zariadení alebo operátorov, je dôležité mať silné softvérové riešenie, ktoré umožňuje centralizovanú správu dát a dokumentov a zabezpečuje kvalitný a včasný prístup k výsledkom a ich zápisu do zdravotnej dokumentácie (Erasmus, 2021).

4. VZDELÁVANIE A KOMPETENCIE TESTOVACIEHO PERSONÁLU

Testovanie pri pacientovi vykonáva vo všeobecnosti interdisciplinárny zdravotnícky personál s veľmi rôznorodou kvalifikáciou a bez znalostí, skúseností a zručností v laboratórnej diagnostike. POC testovanie by mali vykonávať iba kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, ktorí absolvovali príslušné školenie a skúšku spôsobilosti a pravidelne sa zúčastňujú rekvalifikačných kurzov. Vzdelávacie kurikulum má zahŕňať teoretické a praktické aspekty POCT testovania (Venner, 2021). Výučba má minimálne obsahovať vysvetlenie klinického pozadia testu a jeho význam, odporúčanú frekvenciu testu, referenčné intervaly, kritické hodnoty, jednotky merania

a výkonnostné charakteristiky. Personál na mieste testovania musí zvládnuť požiadavky na prípravu pacienta a odber vzoriek a vedieť správne vykonať test a jeho kalibráciu, interpretovať a hlásiť výsledky. Musí ovládať prípravu a skladovanie činidiel a vykonávať pravidelnú údržbu prístroja. Musí dbať na zabezpečenie kvality a v určených termínoch vykonávať pravidelnú internú kontrolu kvality a participovať v cykloch externého hodnotenia kvality. Užívateľ POCT musí mať pracovnú príručku buď v elektronickej alebo tlačenej podobe a pracovné postupy ako vykonávať internú kontrolu kvality a externé hodnotenie kvality. Musí dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia a likvidácie použitých materiálov. Spôhlivé testovanie pri pacientovi si vyžaduje laboratórne zručnosti, ktoré môžu POCT operátori získať pod vedením laboratórnych profesionálov praktickým výcvikom v spolupracujúcich laboratóriách. Akonáhle prebehne školenie alebo praktický výcvik, operátori POCT by sa mali podrobiť hodnoteniu spôsobilosti. Spôsobilosť sa musí posúdiť po úvodnom školení na základe miestnych požiadaviek. Spôsobov hodnotenia je niekoľko: skúšobné testovanie alebo priame pozorovanie, písomný test, pohovor, a pod. (Nichols, 2022). O kvalifikácii a vzdelávaní, absolvovaných školeniach, praktickom výcviku a auditoch operátorov sa vedú záznamy.

4.1. TESTOVACÍ PERSONÁL

Úspešnosť testovania pri pacientovi spočíva v rukách pracovníkov, ktorí sú zodpovední za výkon skúšok a predstavujú najdôležitejšiu a rozhodujúcu zložku testovania na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti. Obvykle sú to členovia personálu primárnej starostlivosti (najčastejšie sestry) bez praktických laboratórnych skúseností a teoretických vedomostí nevyhnutných na zabezpečenie spoľahlivosti POCT. Na obsluhu technických zariadení a výkon skúšok sú určení operátori POCT. Tieto osoby môžu alebo aj nemusia byť laboratórnymi pracovníkmi organizácie. V oboch prípadoch je nevyhnutné, aby boli primerane vyškolení na vykonávanie skúšok a kontroly kvality testovania. Na testovacích miestach mimo nemocnice je **dôležitý dozor spolupracujúceho laboratória**. Na preukázanie kompetentnosti by mali POCT operátori absolvovať dostatočný počet testov a ich spôsobilosť pracovať samostatne (aj v pohotovostných službách) sa musí hodnotiť v pravidelných intervaloch. Nie je akceptovateľné, aby testovanie pri pacientovi vykonával nedostatočne vyškolený

personál, bez skúseností a laboratórnej praxe, ako sa to stáva v súčasnosti. Niektoré krajiny majú predpisy, ktoré definujú POCT a laboratórne testovacie zariadenia podľa komplexnosti a majú rôzne požiadavky na kvalifikáciu testovacieho personálu v závislosti od zložitosti testov. Organizácia vykonávajúca POCT by mala vopred konzultovať príslušné regulačné a akreditačné požiadavky, aby určila správne personálne obsadenie. Preto už pri výbere zariadenia POCT musí zvážiť význam dôležitých charakteristík výkonu testu, akými sú nielen odber vzoriek a manipulácia s nimi (ak sa vyžaduje odber krvi zo žily, nie z prsta), ale aj vzdelanie, špecifické požiadavky na školenie a opakované hodnotenie spôsobilosti, motivácia vykonávať testovanie, schopnosť personálu samostatne vykonať nápravné opatrenia, fluktuácia zamestnancov, regulačné požiadavky, bezpečnosť a ochrana zdravia a likvidácia odpadov. Pretože personál hrá ústrednú rolu v procese testovania na mieste, musí mu byť venovaná dostatočná pozornosť v POCT politike aj legislatíve. Tento dokument venuje uvedeným aspektom veľkú pozornosť v každej kapitole.

2. ZABEZPEČENIE KVALITY

Aj keď lekári niekedy preferujú menej presný, ale rýchly výsledok pred pomalším, ale presným laboratórnym výsledkom, vyvstáva otázka, či je rýchlosť na úkor kvality dobrým príspevkom ku spoľahlivej diagnostike. POC testovanie prispieva k zvýšeniu klinickej účinnosti a zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta iba vtedy, ak sú výsledky testovania presné a správne. Neoddeliteľnou súčasťou testovania na mieste je preto aj systém zabezpečenia kvality (*Quality Assurance, QA*), ktorý zahŕňa rovnaké požiadavky na kvalitu skúšok aké sa vyžadujú od klinických laboratórií (Venner, 2021). Zabezpečenie kvality je základom všetkých spoľahlivých analytických meraní. Vo všeobecnosti sa zameriava na dosiahnutie primeranej úrovne v širokej škále činností, akými sú školenie a riadenie personálu, primeranosť laboratórneho prostredia, bezpečnosť, skladovanie, integrita a identita vzoriek, vedenie záznamov, údržba a kalibrácia prístrojov a používanie technicky overených a riadne zdokumentovaných metód. Skúsenosti vyspelých krajín potvrdzujú, že program zabezpečenia kvality POC testovania, ktorý monitoruje všetky aspekty laboratórnych skúšok, sa nevyhnutne opiera a kľúčové prvky súvisiace s manipuláciou, obsluhou prístroja a meraním. Každé POCT pracovisko musí mať zavedený komplexný plán zabezpečenia kvality a nápravných opatrení.

2.1. KONTROLA KVALITY

Kľúčovú rolu v zabezpečení kvality predstavuje kontrola kvality. Program kontroly kvality pre akúkoľvek oblasť laboratórnych skúšok musí monitorovať celkový proces testovania, vrátane preanalytickej, analytickej a postanalytickej fázy. Účinný systém kontroly kvality optimalizuje detekciu chýb a znižuje mieru falošného odmietnutia. Rozoznávame dve hlavné kategórie analytických chýb: **náhodné** chyby a **systematické** chyby. Význam kategorizácie chýb spočíva v tom, že majú rôzne zdroje, nápravné opatrenia a dôsledky pre interpretáciu výsledkov. Náhodné chyby spôsobujú pozitívne a negatívne odchýlky výsledkov od strednej hodnoty a určujú **nepresnosť** (*imprecision*) merania. Systematické chyby spôsobujú posun strednej hodnoty mnohých stanovení od skutočnej hodnoty, tzv. **bias** (vychýlenie) a určujú **pravdivosť** (*trueness*) merania. Kontrola kvality sa skladá z dvoch nezastupiteľných zložiek: internej kontroly kvality (*Internal quality control, IQC*) a externého hodnotenia kvality (*External quality assessment, EQA*). Namiesto testovania vzorky pacienta užívateľ POCT zariadenia robí test na kontrolnej vzorke poskytnutej výrobcom zariadenia POCT v prípade internej kontroly kvality, alebo akreditovaným poskytovateľom programov na externé hodnotenie kvality v prípade EHK.

2.1.1. V **internej kontrole kvality** sa analyzujú kontrolné materiály so známou koncentráciou analytov. V ideálnom prípade majú kontrolné materiály a kalibrátory nadväzovať na vhodné certifikované referenčné materiály alebo uznávanú referenčnú metódu. Ak to nie je možné, kontrolné materiály by mali byť výsledovateľné aspoň po dobre charakterizovaný materiál. Kontrolný proces v IQC zahŕňa analýzu kontrolného materiálu, okamžité vyhodnotenie výsledkov pomocou kontrolných diagramov, identifikáciu chýb a prijatie nápravných opatrení. Cieľom IQC je zabezpečiť každodennú konzistentnosť a reprodukovateľnosť výsledkov (Balla, 2016). Ak výsledky kontrolných meraní zlyhajú, vyšetrenie pacientov sa nemá vykonávať dovtedy, kým sa problém neodstráni. Pravidelná interná kontrola kvality testovacieho výkonu je povinnou súčasťou každého POCT zariadenia. Pri kontrolnej skúške sa so vzorkou kontroly kvality zaobchádza úplne rovnako ako so vzorkou pacienta. Na posúdenie prijateľného výkonu POCT platia rovnaké normy ako v laboratóriách (Balla, 2014). Súprava na internú kontrolu kvality obsahuje buď jednu, dve alebo tri koncentračné úrovne. Ak výrobca

poskytuje dve koncentračné hladiny, jedna sa obvykle nachádza vo vnútri referenčného intervalu, zatiaľ čo druhá je patologická. Výsledky testovania kontroly kvality sa porovnávajú s priradenými hodnotami a medzami pre prijateľný výkon (Gidske, 2022). Ak je výsledok kontrolného testu v medziach akceptácie, vzorky pacientov sa môžu analyzovať. V opačnom prípade je nutné najprv hľadať a odstrániť príčinu chyby (Balla, 2015). Základným pravidlom IQC je povinnosť vykonať kontrolný test pri každej novej dodávke diagnostických setov. Minimálne raz za mesiac sa musí testovať jedna kontrolná vzorka a vtedy sa odporúča, aby mala hodnotu v patologickom rozmedzí testovacích hodnôt. Niektoré POCT zariadenia sú vybavené programom elektronickej kontroly, ktorá slúži na overenie elektronickej meracích obvodov prístroja. Táto kontrola netestuje analytický proces a nemôže nahradiť internú kontrolu kvality.

2.1.2 **Externé hodnotenie kvality (EHK)**, niekedy nesprávne označované ako externá kontrola kvality, je objektívne, nestranné a nezaujaté porovnanie výsledkov testovania rovnakých kontrolných materiálov (komutabilných alebo podobných pacientom) rôznymi účastníkmi na rôznych miestach v rovnakom čase pomocou externej agentúry. Poskytovateľ EHK má byť akreditovaný podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17043. Aby sa zabezpečila objektivita výsledkov, organizátor EHK je treťou stranou, ktorá sa nezúčastňuje predaja ani servisu POCT zariadení, vrátane diagnostických testov a príslušenstva. Cyklus externého hodnotenia kvality zahŕňa distribúciu kontrolných vzoriek s neznámou koncentráciou všetkým účastníkom kontrolného cyklu naraz. Všetci zúčastnení užívatelia POCT zariadení analyzujú identické vzorky a výsledky kontrolných testov pošlú organizátorovi EHK v určenom termíne na ich vyhodnotenie. So vzorkami EHK sa zaobchádza ako so vzorkami pacientov, a preto kontrolný test má vykonávať personál (operátor), ktorý POCT zariadenie používa. Hodnotiacu správu, ktorá obsahuje podrobnosti vyhodnotenia kontrolného cyklu, vrátane osvedčenia o účasti, zašle organizátor EHK každému účastníkovi. Vyhodnotenie kontrolného cyklu prebieha na základe špecifikácie výkonnostných cieľov podľa medzinárodných odporúčaní a dohodnutých odbornými spoločnosťami zastupujúcimi všetky zúčastnené strany. Odporúča sa, aby frekvencia EHK bola minimálne jedenkrát za rok a v prípade neúspešnej účasti podstúpil účastník opravnú skúšku

v určenej lehote. V prípade, že pre daný analyt nie je dostupný program EHK, môže ho nahradiť priame porovnanie s akreditovanou laboratórnou metódou.

6. POCT V AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

POC testovanie vykonávané zdravotníkymi pracovníkmi mimo nemocničného prostredia sa čoraz častejšie využíva vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti (ambulancie všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých) a špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ambulancie internistov, kardiológov, diabetológov, gynekológov, gastroenterológov, otorinolaryngológov a ďalších špecialistov). Výsledky medzinárodného prieskumu (Howick et al., 2014) potvrdzujú, že existuje dobrá zhoda medzi podmienkami, pre ktoré sa testy POC považujú za užitočné, a ktoré by lekári primárnej starostlivosti chceli v budúcnosti využívať. Vďaka rýchlejšim výsledkom POC testov považuje 70 % všeobecných lekárov na Slovensku za najväčšie benefity POC testovania urýchlenie lekárskeho rozhodovania, rýchlu diagnózu, okamžitý začiatok liečby a pomoc pri riešení urgentných stavov (Lipták, Balla 2022). Niektorí nemeckí lekári si myslia, že POC testy majú obmedzenú klinickú hodnotu (nízku senzitivitu a špecificitu), často im nepomôžu pri ich rozhodovaní, a preto nepovažujú všetky POC testy v ambulancii praktického lekára na vidieku za užitočné (Matthes, 2023). Podľa niektorých zahraničných štúdií z vyspelých krajín okamžitá dostupnosť laboratórných výsledkov nie je vždy jednoznačnou výhodou, pretože nepresný a nesprávny výsledok zvyšuje riziko medicínskej chyby (Price, de Vries, 2012, Howick, 2014, Cals, 2018). Štyria z piatich slovenských ambulantných lekárov považuje za najväčšiu nevýhodu POCT cenu prístroja a spotrebného materiálu (Balla et al, 2024). Ekonomické aspekty (vysoké náklady na zariadenia a testovacie prúžky), nedostatočné alebo chýbajúce úhrady, ktoré nepokrývajú náklady na testovanie POC) považujú za nevýhodu aj nemeckí lekári (Lingervelder, 2019, Oehme, 2022, Matthes, 2023).

6.1. WONCA

Svetová organizácia rodinných lekárov (*World Organization of Family Doctors, WONCA*) v júni 2013 schválila novú Pracovnú skupinu pre globálne testovanie na mieste starostlivosti (*WONCA Special Interest Group on Global Point-of-Care Testing*), ktorá poskytuje fórum pre rodinných

lekárov WONCA zo všetkých krajín, kde sa môžu stretnúť, diskutovať, propagovať, obhajovať a skúmať klinickú užitočnosť a účinnosť testovania v mieste starostlivosti. Cieľom Pracovnej skupiny pre globálne testovanie na mieste starostlivosti je poskytovať rodinným lekárom zo všetkých krajín vzdelávanie, odbornú prípravu a výskumné fórum, aby sa umožnilo bezpečné a udržateľné začlenenie testovania v mieste starostlivosti do rodinného lekárstva pre klinický prospech pacientov v ich starostlivosti. Ambíciou tejto skupiny je poskytnúť primárny bod vedenia, obhajoby, príležitostí a výmeny vedomostí pre prax POCT v rodinnom lekárstve.

WONCA verí, že sa jej podarí zvýšiť povedomie o rozsahu a aplikáciách testovania v mieste starostlivosti na zisťovanie a zvládanie chronických, akútnych a infekčných chorôb v rodinnom lekárstve, najmä vo vidieckych a vzdialených praktikách a v rozvojových krajinách. WONCA má v úmysle poskytovať online vzdelávanie a vzdelávacie príležitosti pre rodinných lekárov (a ich personál), aby získali a prehĺbili svoje znalosti o praxi testovania v mieste starostlivosti, o klinickej užitočnosti testov v mieste starostlivosti a o testovaní v mieste starostlivosti, možnosti zariadení na testovanie starostlivosti (vrátane ich výhod a obmedzení) na meranie vybraných testov. WONCA zamýšľa na svojich konferenciách organizovať workshopy pre rodinných lekárov, ktorí prejavili záujem, poskytli možnosti na vytváranie sietí, ako aj možnosť prezrieť si súčasnú a novú technológiu testovania v mieste starostlivosti. WONCA si kladie za cieľ vypracovať vzdelávacie materiály na mieru, ktorý bude zameraný na špecifické regionálne potreby rodinných praktikov a ich komunit a umožniť rodinným lekárom (a ich personálu) zapojiť sa do postgraduálneho vzdelávania o testovaní v mieste starostlivosti. WONCA chce poskytnúť rámec pre zainteresovaných rodinných lekárov spolupodieľať sa na pracovných programoch testovania v teréne, ktoré by koordinovala Pracovná skupina a na šírenie a publikovanie praktických skúseností a výsledkov výskumu. Napriek týmto vyhláseniam nedávna štúdia *Ako realizovať výhody testovania v mieste starostlivosti u všeobecného lekára* dospela k záveru, že „... najväčšou prekážkou efektívnej implementácie POC v primárnej sfére je nedostatočná komunikácia medzi rôznymi zainteresovanými stranami v systéme zdravotnej starostlivosti a vysoká pracovná záťaž pre lekárov, ktorí chcú implementovať POCT“ (Lingervelder et al, 2022).

7. POCT V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE

Ošetrovateľská starostlivosť sa v systéme zdravotnej starostlivosti poskytuje v štátnych a neštátnych zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, v domácnostiach, mobilných zariadeniach, komunitných centrách a domovoch dôchodcov, v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti závisí predovšetkým od dostupnosti, včasnosti a bezpečnosti poskytovaných služieb. Medzi ošetrovateľské výkony patria dnes aj POC testy (vyšetrenie moču, glykémie, protrombínového času).

Komisia Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (IFCC) pre testovanie v mieste starostlivosti (C-POCT) podporuje testovanie mimo nemocničného prostredia (Khan, A. et al, 2023). Jeho výhody sú však spojené s rizikami, ktoré je potrebné riadiť, aby sa zabezpečili spoľahlivé výsledky testov a minimalizovali sa škody pre pacienta. Zdravotnícki pracovníci, národné regulačné orgány, akreditované laboratória, ako aj výrobcovia POCT zariadení by sa mali aktívne zapájať do vzdelávania, dohľadu a poradenstva, aby sa zabezpečilo, že si pracoviská mimo nemocničného prostredia vyberú vhodné vybavenie a budú schopné správne analyzovať vzorky a interpretovať výsledky testov.

7.1. MANAŽMENT IMPLEMENTÁCIE POCT MIMO NEMOCNICE

Vplyv POC testovania na bezpečnosť pacienta je vo všeobecnosti dobre riadený v nemocničnom prostredí prostredníctvom systému riadenia kvality zavedeného a kontrolovaného klinickým laboratóriom. Najnovšia norma ISO 15189:2022 zahŕňa riadenie testovania POC v nemocniciach a nahrádza normu ISO 22870:2016, ktorá doteraz pokrývala len POC testovanie. Tieto štandardy však boli pôvodne vyvinuté pre nemocničné zariadenia a preto sa konkrétne nevzťahujú na POCT v zariadeniach umiestnených mimo nemocnice, kde zdravotnícki pracovníci bez formálneho laboratórneho vzdelania vykonávajú testovanie pri pacientovi. V skutočnosti by sa tieto oblasti mali považovať za rozšírenie laboratórneho testovania, a ak sa má dosiahnuť požadovaná kvalita testovania, mali by podliehať dohľadu zdravotníckeho laboratória podľa rovnakých noriem kvality ako testovanie v nemocničnom prostredí.

POC testovanie má prebiehať v spolupráci s uznávaným (akreditovaným) klinickým laboratóriom. **Medzi testovacími miestami pri pacientovi a klinickým laboratóriom sa musí vybudovať vzťah spolupráce.** Jeho prvoradým cieľom má byť bezpečnosť pacientov, dodržiavanie predpisov a podporovanie kultúry kvality. Spolupracujúce klinické laboratórium je zodpovedné za zabezpečenie toho, že vybavenie a postupy testovania na mieste testovania sú prispôbené pre POCT a sú prístupné tým, ktorí vykonávajú testovanie. Spolupracujúce laboratórium je zodpovedné za kontinuálne vzdelávanie a školenie pracovníkov, ktorí vykonávajú testovanie pri pacientovi a je zodpovedné za posúdenie kompetentnosti POCT operátorov vykonávať príslušné analýzy. Operátori POCT musia v klinickom laboratóriu absolvovať školenie o celom procese testovania (preanalytická, analytická a postanalytická fáza), aby získali potrebné zručnosti a schopnosti samostatne vykonávať POC testy. Musia viesť protokoly na dokumentovanie celého procesu POC testovania. Výsledky analýz spolu s údajmi o prístroji (preventívna údržba, opravy, servis), výsledky internej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality majú zaznamenať v denníku prístroja, ktorý sa má uchovávať počas celej životnosti prístroja. K dispozícii je množstvo medzinárodných smerníc, ktoré sa zaoberajú odporúčanými postupmi a požadovanými funkciami pre diagnostické testovanie mimo nemocničného prostredia s cieľom splniť regulačné požiadavky (Khan et al, 2023; Nichols, 2020; GOV/UK, 2021; RACGP, 2021; IFBLS, 2010; Balla, 2015; NITO, 2008).

Obrázok 4. Príklad jednoduchej schémy implementácie POCT mimo nemocnice

7.1.1. Medicínsky manažment

- Definovanie zamýšľaného medicínskeho účelu
- Špecifikácia klinických potrieb
- Identifikácia zainteresovaných strán a dostupných riešení

- Na aký účel má byť analyzátor (skrining, triáž, diagnostika, monitorovanie liečby)
Aké výhody, úžitok a prospech budú mať pacienti

7.1.2 Výber vhodného typu POCT analyzátor

Podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ je POCT prístroj klasifikovaný ako diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro (IVD). Aby sa IVD mohli voľne pohybovať a používať v EÚ v súlade s účelom určenia, musia mať označenie CE preukazujúce ich zhodu s týmto nariadením. CE značkou výrobcu osvedčil, že daný výrobok vyhovuje všetkým príslušným základným požiadavkám, ktoré vyhovujú právnym predpisom Európskej únie. CE značka nie je označenie kvality, ani indikátor kvality, ani záruka kvality. Preto sa pri výbere vhodného POCT prístroja dôrazne odporúča venovať pozornosť minimálne nasledujúcim aspektom.

- Preskúmať ponuky prístrojov pomocou internetu, online, EHK, výstav, workshopov, návštevou miest, kde sa analyzátor už používa.
- Spĺňa prístroj požiadavky regulačných alebo akreditačných orgánov?
- Je vybraný POCT prístroj vhodný na zamýšľaný účel?
- Je technológia osvedčená alebo je nová a inovatívna?
- Aká je kalibrácia prístroja a reagensí (frekvencia, režim automatický alebo manuálny)?
- Možnosti internej kontroly kvality a externého hodnotenia kvality (frekvencia).
- Je dostupný program externého hodnotenia kvality?
- Aká je analytická kvalita (analytická citlivosť a špecificita, merací rozsah, kritické hodnoty, interferencie)?
- Aké sú klinické výkonnostné charakteristiky (senzitivita a špecificita)?
- Aké sú technické charakteristiky (zdroj napájania)?
- Umožňuje SW identifikáciu a uloženie dát operátora a pacienta?
- Aké sú možnosti elektronickej konektivity, prenosu a archivácie dát (pripojenie k PC, LIS, NIS, IT rozhranie)?
- Aké sú požiadavky na priestory a umiestnenie analyzátor?
- Aká je užívateľská prívetivosť? Používa sa prístroj jednoducho a má dostatočnú robustnosť?
- Akú údržbu si vyžaduje a ako často?

- Má ľahko dostupný servis?
- Aké sú náklady na prevádzku?
- Koľko stoja diagnostické sety a príslušenstvo?
- Aké sú požiadavky na skladovanie činidiel?
Analýza úhrad a preplácania POCT testov.

1.1.2 Implementácia POCT služieb

a) POCT analyzátor

Minimálne kroky, ktoré sú odporúčané pred kúpou prístroja

- Kontakt s výrobcou alebo dodávateľom.
- Demonstrácia a preskúšanie analyzátor pred nákupom.
- Overenie vhodnosti na daný účel.
- Výberové konanie.
- Obstarávanie (dodacie lehoty, inštalácia analyzátor, testovanie rozhraní IT konektivity).

b) Personál

- Plán kontinuálneho vzdelávania.
- Koľko školení operátorov je potrebných?
- Školenie a výcvik operátorov.
- Posúdenie spôsobilosti operátorov (certifikácia).
- Riadenie dokumentácie (záznamov).

c) Zapojenie odborníkov z laboratória

- Odborná implementačná podpora.
- Usmernenie, osvedčené postupy.
- Verifikácia výrobcom deklarovaných parametrov.
- Pracovné návody.
- Užívateľská príručka.
- Kontrola všetkých procesov.
- Komunikácia a praktický výcvik operátorov POCT.

2.1.2. Dokumentácia a formuláre

- Interná kontrola kvality.
- Externé hodnotenie kvality.
- Preventívna údržba.
- Poruchy.
- Opravy a servis.
- Dodávky a skladovanie činidiel.

2.1.3. Nápravné opatrenia

- Návod ako postupovať.
- Užívateľská podpora.
- Implementácia zmien.

Tento výpočet je rámcový a nerieši špecifické situácie. Ďalšie podrobnosti a riešenia je možné nájsť v príslušnej

literatúre (CLSI, 2016; Nichols, 2022; Nichols, 2021; RACGP, 2021; Vener, 2021; GOV/UK, 2021; IFBLS, 2010; Khan, 2021; Khan, 2023; Warade, 2015; Tirimacco, 2019; NPT, 2021; Shephard, 2016).

ZÁVER

Celosvetová populácia sa čoraz viac obracia na rýchle testovacie riešenia bez potreby laboratórnej analýzy v centrálnom laboratóriu. Rýchle testy výrazne znižujú dopyt po laboratórnom testovaní a vďaka samotestovaniu majú väčšiu kontrolu nad svojim zdravím aj samotní pacienti. Rýchle testy budú naďalej podporovať triáž, čím sa zlepší tok pacientov a čas liečby v nemocniciach. Okrem toho sa predpokladá, že domáce testovanie bude rásť a budú sa vyvíjať jednoduchšie použiteľné testy. Pri domacom testovaní sa predpokladá jednoduchší odber vzoriek. V budúcnosti sa POCT rozšíri do viacerých oblastí terapie, ako sú nové infekčné choroby, onkológia, cievne mozgové príhody a demencia. Technológie POCT nikdy neprestanú napredovať a zlepšovať sa najmä čo do presnosti, špecifickosti, citlivosti a rýchlejšej doby odozvy. Kazetové prístroje dosiahnu lepší výkon a stanú sa modernejšími. Budúcnosť POCT ráta s nárastom multiplexových testov. Vďaka tomu testy na mieste umožnia rýchlejšie rozhodovanie a jednoduchšiu interpretáciu. Užitočnosť POC testov zlepší umelá inteligencia, ktorá sa stane kľúčovým prostriedkom na podporu lekárov pri analýze patientskych údajov a diagnostickom rozhodovaní. Významnú rolu bude hrať konektivita zariadení a aplikácie, ktoré posilnia zdieľanie výsledkov domácich testov a telemedicíny s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Tento vývoj zvýši rýchlosť rozhodovania lekárov a zlepší výsledky pacientov pri oveľa širšom spektre chorôb. Doplnkom k POC testovaniu sa stanú domáce testy.

Bezpečnosť a spoľahlivosť laboratórnych testov je dobre zaistená v klinických laboratóriách, ktoré majú zavedený systém riadenia, zabezpečenia a kontroly kvality. Toto vo väčšine neplatí v rozšírenej oblasti laboratórneho testovania na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti, obzvlášť mimo nemocnice. Nízka frekvencia testovania, časové nároky v preplnených ambulanciách, nedostatočná preventívna údržba, nevhodná manipulácia so zariadeniami, chýbajúca laboratórna zručnosť a takmer úplná absencia kontroly kvality zvyšujú neistotu o kvalitu diagnostiky. Aj keď rýchly čas odozvy (najväčšia výhoda POCT) môže mať zásadný vplyv na výsledky starostlivosti

o pacienta, pretože poskytuje rýchlejší prístup k výsledkom testov, môže urýchliť nielen rýchlosť diagnostiky, ale aj následnej liečby. Navyše POCT v správnych situáciách (ako je napr. miesto urgentnej starostlivosti, pohotovostná služba) môže znížiť zbytočné hospitalizácie alebo drahé zobrazovacie testy. POCT rastie v dopyte a dopyt po testovaní POC v rámci nášho systému zdravotnej starostlivosti neustále rastie, pretože má obrovský potenciál v starostlivosti založenej na hodnote a odozve v reálnom čase, ktorú umožňuje diagnostické testovanie pri pacientovi. Vzhľadom na to, že zapojenie pacientov v zdravotnej starostlivosti je čoraz dôležitejšie, skutočnosť, že POCT sa často spája so zvýšenou spokojnosťou pacientov, je ďalším faktorom, ktorý poháňa rast trhu POCT. Výrobcovia pokračujú vo vývoji nových prístrojov a konsolidujú viacero testov do jedného zariadenia. Aby sa dosiahli výhody POCT v reálnom čase, nestačí, aby sa test vykonal v mieste starostlivosti, ale výsledky sa musia elektronicky integrovať do informačného systému a zdravotnej dokumentácie pacienta. V rámci nemocnice je POCT často rozptýlené na mnohých testovacích miestach, čo sťažuje jeho riadenie, a preto si nevyhnutne vyžaduje vysokú mieru centrálnej integrácie. Plná hodnota diagnostického testovania POC sa prejaví iba vtedy, keď sú výsledky okamžite dostupné poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V takom prípade môže POCT zlepšiť efektivitu poskytovateľov a potenciálne zlepšiť starostlivosť o pacienta a výsledky. Napriek skvelému vývoju zostáva veľa výziev. V niektorých prípadoch kvalita testov v mieste starostlivosti vykonaných ne-laboratórnym personálom nezodpovedá testovaniu vykonávanému v centrálnom laboratóriu. Testovanie v mieste starostlivosti vykonáva personál s obmedzeným technickým výcvikom, takže školenie a kontrola kvality sú životne dôležité. Implementačnou výzvou POCT na Slovensku je štátna zdravotná politika, legislatíva, regulácia a usmernenia. Veľkým problémom môže byť riadenie programu testovania v mieste starostlivosti a udržanie súladu s (zatiaľ neexistujúcimi) regulačnými predpismi. Z týchto dôvodov nie je budúcnosť testovania v mieste starostlivosti v SR úplne jasná. Najpravdepodobnejším scenárom bude pomalý, ale progresívny rast testovania v mieste starostlivosti v nemocnici, na ambulancii a v domácnosti.

LITERATÚRA

1. **Australian Government Department of Health.** REQUIREMENTS FOR POINT OF CARE TESTING. Second edition 2021.

- Available from Australian Commission on Sa-fety and Quality in Health Care.
2. **Australian PoCT Practitioner's Network (APPN) © 2010 - 2024** appn. <https://www.appn.net.au/>
 3. **Balla, J, Kováč, G, Blažiček, P, Farkaš, M., Varmusová, E, Homzová, K., Balla, B.** Kritériá analytickej kvality. Požiadavky na národné štandardy akosti v laboratórnej medicíne. *Laboratórna diagnostika*, 2-3, 2003, 45-60.
 4. **Balla, J.** Kontrola kvality v klinickom laboratóriu a POCT. *LABORÁTORNA DIAG-NOSTIKA*, XIX, 1-2, 2014: 15-16.
 5. **Balla, J.** Definovanie analytických výkonnostných cieľov v SR 15 rokov po štokholmskej konferencii. *LABORÁTORNA DIAG-NOSTIKA*, XX, 2, 2015: 35-36.
 6. **Balla, J.** Čomu je potrebné venovať pozornosť pri zavádzaní laboratórnej diagnostiky na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti. *LABORÁTORNA DIAGNOSTIKA*, XX, 2, 2015:39-49.
 7. **Balla, J.** POCT – Laboratórna diagnostika na mieste zdravotnej starostlivosti. *Laboratórna medicína pre ambulantnú prax*. | ZD 06/2016. www.raabe.sk
 8. **Balla, J.** Špecifikácia analytickej kvality a definovanie analytických výkonnostných cieľov v SR 15 rokov po štokholmskej konferencii. *LABORÁTORNA DIAGNOSTIKA*, XXI, 2, 2016: 55-70.
 9. **Balla, J.** POCT - TESTOVANIE PRI PACIENTOVI. Časť I: Prehľad súčasného stavu a trendov implementácie, organizácie a regulácie POC testovania v zdravotníckych systémoch vyspelých krajín. *LABORÁTORNA DIAGNOSTIKA*, XXIX, 1, 2024: 30–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12531557>
 10. **Balla, J.** Podmienky testovania samoplatcov. Emailový prieskum vo vybraných štátnych a súkromných laboratóriách. 2024. Anonymné zdroje.
 11. **CALS JWL.** Point-of-care testing in general practice: just what the doctor ordered? *British Journal of General Practice*, August 2018. DOI: <https://doi.org/10.3399/bjgp18X698033>
 12. **CLSI** POCT04-ED3:2016 Essential Tools for Implementation and Management of a Point-of-Care Testing Program, 3rd Edition. www.CLSI.ORG
 13. **CLSI** POCT09AWS-2024 — Instrument Selection Worksheet. www.CLSI.ORG
 14. **CLSI** POCT09AWS-2024 Instrument Selection Worksheet. www.clsi.org
 15. **CLSI.** Selection Criteria for Point-of-Care Testing Devices; Approved Guideline. CLSI document POCT09-A. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010. www.clsi.org
 16. **de VRIES CGJCA.** Point-of-care testing in primary care in the Netherlands. Management of patient safety related aspects. National Institute for Public Health and the Environment 2012.
 17. **DÓZSA C, HORVÁTH K, CSERNI I et al.** Roadmap for large-scale implementation of point-of-care testing in primary care in Central and Eastern European countries: the Hungarian experience. *Primary Health Care Research & Development* 23(e26): 1–10. <https://doi.org/10.1017/S1463423622000159>
 18. **Erasmus, R; Sahni, S; El-Sharkawy, R.** Connectivity strategies in managing a POCT service. *eJIFCC2021Vol-32No2pp190-194*. <https://ifcc.web.insd.dk/media/479040/ejifcc2021vol32no2pp190-194.pdf>
 19. **Fraser, C.** Biological Variation. From Principles to Practice. AACC Press.2001.
 20. **GIDSKE G, SANDBERG S, FOSSUM AL, et al.** Point-of-care testing in primary healthcare: a scoring system to determine the frequency of performing internal quality control. *Clin Chem Lab Med* 2022; 60(5): 740–747. <https://doi.org/10.1515/cclm-2021-1258>
 21. **Gidske, G, Sandberg, S, Fossum, A, Binder, S, Langsjøen, E, Solsvik, A, Stavelin, A.** Point-of-care testing in primary healthcare: a scoring system to determine the frequency of performing internal quality control. *Clin Chem Lab Med* 2022; 60(5): 740–747. <https://doi.org/10.1515/cclm-2021-1258>
 22. **GOV.UK (2021)** Management and use of IVD point of care test devices. <https://www.gov.uk/>
 23. **HOWICK J, CALS JWL, JONES C et al.** Current and future use of point-of-care tests in primary care: an international survey in Australia, Belgium, The Netherlands, the UK and the USA. *BMJ Open* 2014;4:e005611. <https://doi:10.1136/bmjopen-2014-005611>
 24. **IFBLS' Guidelines regarding Point of Care Testing (POCT).** 2010. <https://www.ifbls.org/index.php/statements/point-of-care-testing-poct>
 25. **ISO 15189:2022 Medical laboratories** - Requirements for quality and competence. International Organization for Standardization, 2022.
 26. **Jacobs, E, Kaplanis, B, et al.** CLSI. Essential Tools for Implementation and Management of a Point-of-Care Testing Program. 3rd ed. CLSI guideline POCT04. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2016.
 27. **JAFRI L, AHMED S, MAJID H et al.** A framework for implementing best laboratory practices for non-integrated

- point of care tests in low resource settings. *eJIFCC2023Vol-34No2pp110-122*
28. **Kachler, M, Maschek, Ch.** Organizational challenges in the management of point-of-care diagnostics in healthcare facilities. *J Lab Med* 2020; 44(2): 103–105. <https://doi.org/10.1515/labmed-2020-0008>
29. **KHAN AI.** Best laboratory practices regarding POCT in different settings (hospital and outside the hospital). *eJIFCC2021Vol32No2pp124-130*
30. **Khan, AI, Pratumvinit, B, Jacobs, E, Kost, GJ, Kary, H, Balla, J, Shaw, J, Kopcinovic, LM, Vaubourdolle, M, Oliver, P, Jarvis, PRE, Pamidi, P, Erasmus, RT, O’Kelly, R, Musaad, S, and Sandberg, S.** Point-of-care testing performed by healthcare professionals outside the hospital setting: consensus based recommendations from the IFCC Committee on Point-of-Care Testing (IFCC C-POCT). *Clin Chem Lab Med* 2023; 61(9): 1572–1579. <https://doi.org/10.1515/cclm-2023-0502>
31. **LINGERVELDER D, KOFFIJBERG H, EMERY JD et al.** How to Realize the Benefits of Point-of-Care Testing at the General Practice: A Comparison of Four High-Income Countries. *International Journal of Health Policy and Management*, 2022, 11(10), 2248–2260. doi 10.34172/ijhpm.2021.143
32. **LINGERVELDER D, KOFFIJBERG H, KUSTERS R. et al.** Point-of-care testing in primary care: A systematic review on implementation aspects addressed in test evaluations. *Int J Clin Pract.* 2019;73:e13392. <https://doi.org/10.1111/ijcp.13392>
33. **Lipták, D., Balla, J, Zanovit, R., Kaňuch, J.** POC testovanie v primárnej sfére. Združenie všeobecných lekárov pre dospelých, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, Slovenskej republiky, 2022. [POCT dotazník](#)
34. **Luppa, P., Junker, R.** Point-of-Care Testing. Principles and Clinical Applications. Springer, 2018. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-54497-6>
35. **MATTHES A, WOLF F, SCHMIEMANN G, et al.** Point-of-care laboratory testing in primary care: utilization, limitations and perspectives of general practitioners in Germany. *BMC Primary Care* (2023) 24:96. <https://doi.org/10.1186/s12875-023-02054-0>
36. **National Near-Patient Testing (NPT) Consultative Group, Dublin, Ireland.** Guidelines for safe and effective near-patient testing (NPT). 2021, Version 6.2
37. **Nichols JH, Alter D, Chen Y, Isbell TS, Jacobs E, Moore N, Shajani-Yia Z.** AACC guidance document on management of point-of-care testing. [Epub] *J Appl Lab Med* June 4, 2020, as doi:10.1093/jalm/jfaa059.
38. **Nichols, J, Das, S.** POINT-OF-CARE TESTING: A “HOW-TO” GUIDE FOR THE NONLABORATORIAN. American Association for Clinical Chemistry, 2022. <https://www.myadlm.org/Science-and-Research/POCT-How-to-Guide-for-Non-Laboratorians>.
39. **NITO.** Pointofcaretesting. Bioingenjörfagliginstitut. 2008. <https://www.nito.no/contentassets/7152ab4936194074b7b10d-18500bcfa7/point-of-care-testing.pdf>
40. **OEHME R, SANDHOLZER-YILMAZ AS, HEISE M, et al.** Utilization of point-of-care tests among general practitioners, a cross-sectional study. *BMC Primary Care* (2022) 23:41. <https://doi.org/10.1186/s12875-022-01643-9>
41. **Orth, M, Vollebregt, E, Trenti, T., Shih, P., Tollanes, M. and Sandberg, S. (2022)** Direct-to-consumer laboratory testing (DTCT): challenges and implications for specialists in laboratory medicine *Clin Chem Lab Med* 2022; <https://doi.org/10.1515/cclm-2022-1227>
42. **Ortiz, D., Loeffelholz, M.** Practical Challenges of Point-of-Care Testing. *Clinics in Laboratory Medicine*. Volume 43, Issue 2, June 2023, Pages 155-165. <https://doi.org/10.1016/j.cll.2023.02.002> Get rights and content
43. **Oznámení Ministerstva zdravotníctví.** Úprava Věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta v České republice. *Věstník MZ ČR*, částka 11, vydáno: 10. srpna 2023, 134.
44. **PRICE CP, LUPPA PB, HOPSTAKEN R.** Point-of-care testing in primary care in Europe: Improving pathways and patient outcomes. <https://www.lumiradx.com/uk-en/kc/learning-center/poct-in-primary-care-white-paper>
45. **Sandberg, S, Fraser, CG, Horvath, AR, Jansen, R, Jones, G, Oosterhuis, W, Petersen, PH, Schimmel, H, Sikaris, K and Panteghini, M.** Defining analytical performance specifications: Consensus Statement from the 1st Strategic Conference of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. *Clin Chem Lab Med* 2015; 53(6): 833–835. DOI 10.1515/cclm-2015-0067
46. **Shephard, M.** A Practical Guide to Global Point-of-Care Testing. CSIRO Publishing 2016. <https://www.publish.csiro.au/book/7500/>
47. **Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice.** *Věstník MZ ČR*, částka 1, vydáno: 27. února 2009, 20-23.
48. **Strigáčová, J, Gallová, Z.** POC testy v nemocniční praxi. Praktické zkušenosti. FN Trenčín. *Laboratorna Diagnostika*, XXIX, 2, 2024.
49. **The Royal Australian College of General Practitioners (RACGP).** Standards for point-of-care testing. 5th edition. 2021. RACGP - About the standards.

50. **Tirimacco, R. et al.** Point of Care Testing Implementation Guide. Australasian Association of Clinical Biochemists. 2019.
51. **Venner, A, Beach, L, Shea, J, Knauer M, Huang,Y, Fung, A, Dalton, J, Provencal, M, Shaw, J.** Quality assurance practices for point of care testing programs: Recommendations by the Canadian society of clinical chemists point of care testing interest group. *Clinical Biochemistry* 88 (2021) 11–17. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2020.11.008>
52. **Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.** Pokyn náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014. Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014.
53. **Warade J.** Organization of the POCT Unit. *eJIFCC*. 2015 Mar 10;26(2):125-32. PMID: 27683488; PMCID: PMC4975358.